

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos 12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:
 - 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
 - 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1) 40 h

AC4: Seguridad en la red 4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC0

Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles

0.1.1. Ordenador

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows

0.2.1. Los iconos

0.2.2. La barra de tareas

0.2.3. El botón "INICIO"

0.2.4. La zona de accesos directos

0.2.5. La barra de notificaciones

0.2.6. El fondo de escritorio

0.3. Menú "INICIO"

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4 Programas básicos

0.4.1 Navegador

0.4.2 Explorador de archivos

0.4.3 Visor de imágenes

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.2 El escritorio de Windows

Al iniciar el sistema operativo vemos la **interfaz de usuario**, que es el medio de comunicación entre el usuario y el ordenador.

La interfaz de usuario de Windows está formada por menús, ventanas, gráficos, cursor, sonidos, etc.

Los *iconos*

El botón *INICIO*

La aplicación *Buscar*

La *zona de accesos directos*

La *barra de tareas*

La *barra de notificaciones*

El fondo de escritorio

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.2 El escritorio de Windows

Escritorio: área donde están los iconos de los programas más utilizados y de las aplicaciones que se están ejecutando.

El **fondo de escritorio** o **fondo de pantalla** es la imagen que vemos. Se puede personalizar.

En el escritorio están: botón Inicio, zona de accesos directos, barra de tareas, barra de notificaciones.

Botón Inicio: da acceso al menú principal de Windows, el **menú INICIO**, que contiene la aplicación **Programas**, para ejecutar todas las aplicaciones instaladas en el ordenador.

Los **iconos** son pequeñas imágenes asociadas a una aplicación, que se ejecuta si hacemos doble clic en ese icono.

Hay dos tipos de iconos, los de programas y los de documento:

iconos de programa: representan una aplicación que se ejecuta al hacer doble clic.

iconos de documento: representan un archivo de datos creado por una determinada aplicación.

Acceso directo es un icono con una flecha en la parte inferior izquierda, y tiene la misma función.

icono de Microsoft Word

acceso directo a Microsoft Word

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.2 El escritorio de Windows

Los iconos más comunes que podemos encontrar en el Escritorio de Windows son:

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.2 El escritorio de Windows

Barra de tareas: es una franja horizontal que se encuentra en parte inferior del escritorio.

En su extremo izquierdo está el botón de inicio y la **zona de accesos directos**, que contiene mini iconos de las aplicaciones que utilizas con mayor frecuencia. La personaliza el usuario.

En su extremo derecho está la **barra de notificaciones**, con los iconos más utilizados como el acceso a internet, altavoces, idioma, reloj, etc. También la puedes personalizar.

En la parte central, la barra de tareas tiene los iconos de las aplicaciones que activas en ese momento.

Ventanas: estructuras gráficas cuadradas que tienen los iconos realizar las operaciones y funciones de esa aplicación.

La mayoría de los programas o aplicaciones de Windows tienen la misma estructura de ventana:

Caja de control: contiene las operaciones que se pueden aplicar a una ventana.

Barra de título: aparece el nombre del documento abierto y el nombre de la aplicación.

Barra de menú: contiene todos los comandos disponibles para la aplicación.

Barras de herramientas: iconos para ejecutar una acción al hacer doble clic.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.2 El escritorio de Windows

Las ventanas de Windows tienen tres botones de comando en la esquina superior derecha. El primer botón, minimizar, sirve para reducir el tamaño de la ventana, pero no la cierra sino que la quita del escritorio y la representa dentro de un botón que se ubica en la barra de tareas.

El segundo botón, maximizar, es un cuadro. Permite expandir la ventana al tamaño de la pantalla. Cuando la ventana está maximizada el botón de maximizar cambia su aspecto, y aparece un doble cuadro, el botón de restaurar, para volver al tamaño original de la ventana antes de maximizarse.

El tercer botón, cerrar, es una X. Sirve para cerrar esa ventana, y su botón desaparece de la barra de tareas.

Si haces doble clic en la barra de la ventana, si está maximizada se restaurará, y si tiene tamaño estándar, se maximizará.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

